

PEDAGOGIK MAHORAT

3(2)
2025

ISSN 2181-6883

PEDAGOGIK MAHORAT

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal

3-son (2025-yil, mart)

Jurnal 2001-yildan chiqa boshlagan

Buxoro – 2025

PEDAGOGIK MAHORAT

Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2025, № 3

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrda qarori bilan **pedagogika** va **psixologiya** fanlari bo‘yicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo‘lgan zaruriy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

Jurnal 2001-yilda tashkil etilgan.

Jurnal 1 yilda 12 marta chiqadi.

Jurnal O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyat matbuot va axborot boshqarmasi tomonidan 2016-yil 22-fevral № 05-072-sonli guvohnoma bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Buxoro davlat universiteti

Tahririyat manzili: 200117, O‘zbekiston Respublikasi, Buxoro shahri Muhammad Iqbol ko‘chasi, 11-uy
Elektron manzil: nashriyot_buxdu@buxdu.uz

TAHRIR HAY‘ATI:

Bosh muharrir: Adizov Baxtiyor Rahmonovich – pedagogika fanlari doktori, professor

Mas‘ul kotib: Sayfullayeva Nigora Zakiraliyevna – pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Xamidov Obidjon Xafizovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Begimqulov Uzoqboy Shoyimqulovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Navro‘z-zoda Baxtiyor Nigmatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ibragimov Xolboy Ibragimovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Rasulov To‘lqin Husenovich, fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor

Yanakiyeva Yelka Kirilova, pedagogika fanlari doktori, professor (N. Rilski nomidagi Janubiy-G‘arbiy Universitet, Bolgariya)

Andriyenko Yelena Vasilyevna pedagogika fanlari doktori, professor (Novosibirsk davlat pedagogika universiteti Fizika, matematika, axborot va texnologiya ta‘limi instituti, Novosibirsk, Rossiya)

Romm Tatyana Aleksandrovna pedagogika fanlari doktori, professor (Novosibirsk davlat pedagogika universiteti Tarix, gumanitar va ijtimoiy ta‘lim instituti, Novosibirsk, Rossiya)

Chudakova Vera Petrovna, psixologiya fanlari nomzodi (Ukraina pedagogika fanlari milliy akademiyasi, Ukraina)

Hamroyev Alijon Ro‘ziqulovich – pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Qahhorov Siddiq Qahhorovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Mahmudova Muyassar, pedagogika fanlari doktori, professor

Kozlov Vladimir Vasilyevich, psixologiya fanlari doktori, professor (Yaroslavl davlat universiteti, Rossiya)

Tadjixodjayev Zokirxo‘ja Abdusattorovich, texnika fanlari doktori, professor

Amonov Muxtor Raxmatovich, texnika fanlari doktori, professor

O‘rayeva Darmonoy Saidjonovna, filologiya fanlari doktori, professor

Durdiyev Durdimurod Qalandarovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Mahmudov Nosir Mahmudovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Olimov Shirinboy Sharofovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Chariyev Irgash To‘rayevich, pedagogika fanlari doktori, professor

Qiyamov Nishon Sodikovich, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Ro‘ziyeva Dilnoza Isomjonovna, pedagogika fanlari doktori, professor

Qurbonova Gulnoz Negmatovna, pedagogika fanlari doktori (DSc)

To‘xsanov Qahramon Rahimboyevich, filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Nazarov Akmal Mardonovich, psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Dilova Nargiza Gaybullayevna, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Jumayev Rustam G‘aniyevich, siyosiy fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nurulloev Firuz No‘monjonovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Navruz-Zoda Layli Baxtiyorovna, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Xalikova Umida Mirovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

MUNDARIJA

№	Familiya I.Sh.	Mavzu	Bet
FILOLOGIYA VA TILLARNI O‘QITISH			
1.	<i>HOJIYEVA Mehrangiz G‘ayrat qizi</i>	Assessment strategies for language learning: enhancing evaluation practices for effective education	7
2.	<i>OMONOVA Dildora Nekmurodovna</i>	Ona tili ta‘limiga integrativ yondashuvning pedagogik-psixologik xususiyatlari	12
3.	<i>MATQULIYEVA Marg‘uba Farxodovna, MATKARIMOVA Nuriya G‘ayrat qizi</i>	Pedagog-psixologlarning boshlang‘ich ta‘limda bolalarning nutqini o‘stirishga doir qarashlari	17
4.	<i>КЕНДЖАЕВА Шарофат Бахтияровна</i>	Инновационные подходы к обучению лексике на уроках русского языка в начальной школе	21
ANIQ VA TABIIY FANLARNI O‘QITISH			
5.	<i>BAHROMOVA Anzura Akrom qizi</i>	Texnika oliy ta‘lim muassasalarida bo‘lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda fizika fanining roli	25
6.	<i>MAXAMMADJONOV Tursunboy A‘zamjon o‘g‘li</i>	Tibbiyot oliy ta‘lim tashkilotlarida biologik kimyo fanini o‘qitish metodlarini takomillashtirish	29
7.	<i>NURMURODOVA Munisa Azamat qizi</i>	Anorganik kimyo darslarida —4K modelining kreativ fikrlash kompetensiyasidan foydalanish	36
8.	<i>NURUTDINOVA Feruza Muidinovna</i>	Tibbiyot universiteti talabalariga —Biokimyo fanini o‘qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish	41
9.	<i>XASANOVA Shoxista Boboxolovna</i>	Biologiya darslarida o‘quvchilarni PISA tadqiqoti topshiriqlari asosida ishlashga o‘rgatish	47
10.	<i>БАЗАРОВА Нузора Шамсиевна, МАХАММАДИЕВА Муниса Абдусаломовна</i>	Нобиологик ихтисослик талабаларида экологик билимларни шакллантиришда дидактик тамойиллар	52
11.	<i>MAXAMMADJONOV Tursunboy A‘zamjon o‘g‘li</i>	Tibbiyot oliy ta‘lim tashkilotlarida biologik kimyo fanini o‘qitish metodikasini fanlararo integratsiyalashgan ta‘lim texnologiyalari asosida takomillashtirish	57
12.	<i>RO‘ZIYEVA Nilufar Komiljon qizi</i>	Matematika fanini o‘qitishda ilg‘or xalqaro tajribalardan foydalanish	64
13.	<i>QAXXOROV Madamin Abdinabievich</i>	Kimyo darslarida asosiy kompetensiyalarni shakllantirish yo‘llari	69
JISMONIY MADANIYAT VA SPORT			
14.	<i>ABDUYEVA Sitorabonu Sariddin qizi</i>	18-21 yoshli gandbolchi qizlarning jismoniy sifatlarini oshirishda harakatli o‘yinlarning o‘quv-mashg‘ulot jarayonida tutgan o‘rni	73
15.	<i>IKRAMOV Amirbek Aminovich</i>	Hozirgi bosqichda oliy ta‘lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish holati va istiqbollari	78
16.	<i>NARZULLAYEV Farrux Ashrapovich</i>	Malakali voleybolchilarning musobaqaga oid qobiliyatlarini mashg‘ulot jarayonida rivojlantirishning o‘ziga xos yo‘llari	84

17.	<i>SALIXOV Shoxrux Mansurovich</i>	Yangi O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sport faoliyatiga innovatsion g‘oyalarni keng joriy etish tadqiqotlar va tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash	88
18.	<i>SULTANOVA Nargizaxon Yakubjanovna</i>	Jismoniy tarbiyada qo‘llaniladigan o‘rgatish va tarbiyalash metodlari	92
19.	<i>XAKIMOV Xurshid Nozimovich</i>	Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida hamkorlik va o‘zaro ta‘sir ko‘nikmalarini rivojlantirish	97
20.	<i>ПАХМОЛОВ Пауф Расулович</i>	Методы совершенствования техники бега бегунов на средние дистанции и их эффективность в тренировке	104
21.	<i>URAZIMBETOVA Mardjina Sultamuratovna</i>	Oliy ta‘lim sport mutaxassisliklarida talabalarga suzishni o‘rgatish texnologiyalarini joriy etish masalalari xususida	110
SAN‘AT			
22.	<i>BAKAYEV Shodijon Shokirovich</i>	Amaliy bezak san‘ati fanini o‘qitish jarayonida talabalarning kompozitsion tafakkurini rivojlantirishning nazariy asoslari	115
INKLYUZIV TA‘LIM			
23.	<i>KAXAROVA Dildora Sidikovna</i>	Bo‘lajak o‘qituvchilarning inklyuziv ta‘limga tayyorligini kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlantirish	119
TA‘LIM MENEJMENTI			
24.	<i>ISABEKOV Ixtiyor Adilbekovich</i>	Oliy ta‘lim muassasasida ta‘lim jarayonini boshqarishning sifat komponentlari	125
MA‘NAVIYAT VA TARBIYA			
25.	<i>ASQARALIYEVA Muhtasar Azizjon qizi</i>	Tarbiya dasrlarini tashkil etishda aksiologik yondashuvning o‘rni va ahamiyati	129
26.	<i>ESHCHANOVA Xolida Xudayarovna</i>	Ziyorat turizmi asosida yoshlar ma‘naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	133
27.	<i>YUSUPOVA Feruza Hajiboyevna, BERDIBAYEVA Zinnura Erkaboyevna</i>	Pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonida kasbiy, milliy, pedagogik dunyoqarashning shakllanishi	137
28.	<i>FATULLAEVA Muazzam Azimovna</i>	Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari orqali talabalarni estetik tarbiyalashning o‘ziga xos tendensiyalari	143
29.	<i>OTAQULOVA Gulgunoy Abdunabi qizi</i>	6-7 yoshli bolalarning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirishda xorij tajribasi	149
30.	<i>SOBIROVA Nafisa Yangiboy qizi</i>	Tarbiya va uni nazariy shakllantirish aspektlari	153
31.	<i>XUDOYQULOVA Nazokat Rajab qizi</i>	Oila va nikoh fenomeni tushunchasining tabiati va mohiyati	158
32.	<i>Saidova Zokira Tolibovna</i>	Xalq topishmoqlari – ta‘lim-tarbiya vositasi sifatida	163
PEDAGOGIK TA‘LIMOTLAR TARIXI			
33.	<i>NAZAROVA Ziyoda Faxriddinovna</i>	Madaniyatlararo muloqotning zamonaviy ta‘lim jarayonidagi o‘rni	167

MADANIYATLARARO MULOQOTNING ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI

Nazarova Ziyoda Faxriddinova

Toshkent davlat pedagogika universiteti,
13.00.02 – Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
ixtisosligi bo'yicha tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida madaniyatlararo muloqotning ahamiyati, uning o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga ta'siri, shuningdek, turli madaniyatlarni o'rganish orqali jamiyatda tolerantlikni shakllantirish masalalari yoritilgan. Ta'lim tizimida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishning zamonaviy usullari, xalqaro tajribalar va O'zbekiston amaliyoti tahlil qilinadi. Maqolada shuningdek, texnologiyalarning madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlashdagi roli, o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar va o'quv dasturlariga integratsiya qilish yo'llari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: madaniyatlararo muloqot, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, globalizatsiya va ta'lim, tolerantlik va madaniy xilma-xillik, xalqaro ta'lim loyihalari, til o'rganish va madaniyat, interfaol ta'lim usullari

РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Назарова Зиёда Фахриддиновна

Ташкентский государственный педагогический университет,
докторант по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания

Аннотация: В статье раскрывается значение межкультурной коммуникации в современном образовательном процессе, её влияние на личностное и профессиональное развитие учащихся, а также вопросы формирования толерантности в обществе через изучение различных культур. Анализируются современные методы развития межкультурного общения в системе образования, международный опыт и практика Узбекистана. Также рассматривается роль технологий в укреплении межкультурных связей, предлагаются методические рекомендации для преподавателей и пути интеграции межкультурной коммуникации в образовательные программы.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, современные образовательные технологии, глобализация и образование, толерантность и культурное разнообразие, международные образовательные проекты, изучение языка и культуры, интерактивные методы обучения.

THE ROLE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS

Nazarova Ziyoda Fakhriddinova

Tashkent State Pedagogical University,
Doctoral Candidate in the specialty 13.00.02 – Theory and Methodology of Education and Upbringing

Abstract: This article explores the importance of intercultural communication in the modern educational process, its influence on students' personal and professional development, and the role of cultural learning in fostering tolerance within society. It analyzes contemporary methods for enhancing intercultural dialogue within education systems, reviews international practices, and examines their implementation in Uzbekistan. The article also highlights the role of technology in strengthening intercultural connections, provides methodological recommendations for educators, and suggests strategies for integrating intercultural competence into educational curricula.

Keywords: intercultural communication, modern educational technologies, globalization and education, tolerance and cultural diversity, international educational projects, language and cultural learning, interactive teaching methods.

Globalizatsiya jarayonining jadallashuvi, dunyo mamlakatlari o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarning kuchayishi zamonaviy ta'lim tizimida madaniyatlararo muloqot masalasini nihoyatda dolzarb mavzuga aylantirmoqda. Bugungi kunda yosh avlodni faqatgina kasbiy bilim va ko'nikmalar bilan emas, balki boshqa millat va madaniyat vakillariga nisbatan to'g'ri yondashuv, tolerantlik, ochiqlik va o'zaro hurmat ruhida tarbiyalash muhim vazifalardan biridir.

Zamonaviy ta'lim muassasalarida turli millat, din va madaniyatga mansub o'quvchilar o'rtasida sog'lom kommunikatsiyani yo'lga qo'yish, ular orasida madaniyatlararo tushunishni shakllantirish – xalqaro miqyosda raqobatbardosh, keng dunyoqarashli shaxslarni tarbiyalashda asosiy omillardan biridir. Ayniqsa, xorijiy tillarni o'rgatish, xalqaro akademik almashinuvlar, onlayn ta'lim platformalari orqali amalga oshirilayotgan o'zaro ta'lim hamkorliklari madaniyatlararo muloqotning ta'limdagi o'rnini yana-da muhimlashtirmoqda.

Shu sababli, madaniyatlararo muloqotni o'rgatish va uni ta'lim tizimiga integratsiya qilish bugungi kunning muhim ehtiyojiga aylangan bo'lib, bu nafaqat o'quvchilarni zamonaviy global jamiyatga tayyorlash, balki xalqaro totuvlik va barqaror taraqqiyotga hissa qo'shishga ham xizmat qiladi.

Madaniyatlararo muloqot masalasi bo'yicha so'nggi yillarda bir qator xorijiy va mahalliy olimlar tadqiqotlar olib borgan bo'lib, bu mavzuning ta'lim tizimidagi o'rnini tobora ortib bormoqda.

Masalan, E.Hall (Edward T. Hall)ning madaniyat va kommunikatsiya haqidagi ishlari ushbu yo'nalishning asosiy nazariy negizini tashkil etadi. U "yuqori kontekst" va "past kontekst" madaniyatlari tushunchasini ilgari surib, turli madaniyatlar vakillari o'rtasidagi kommunikatsion farqlarni ochib bergan. Bu yondashuv ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni madaniy tafovutlarni hisobga olgan holda tashkil etish zarurligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, G.Hofstede tomonidan ishlab chiqilgan madaniy o'lchovlar nazariyasi (cultural dimensions theory) ham ta'lim tizimidagi madaniyatlararo muloqotni chuqur anglashga yordam beradi. Hofstede kuch masofasi, individuallik kollektivizmga nisbatan, noaniqlikka toqat kabi ko'rsatkichlar orqali madaniy tafovutlarni aniqlashga harakat qilgan. Bu ko'rsatkichlar xalqaro talabalarning o'zaro muloqotini tahlil qilishda muhim manba hisoblanadi.

Mahalliy olimlardan A.Qayumov, D.Ibragimov, R.Sattorov singari pedagog va ijtimoiy fanlar sohasidagi mutaxassislar o'z tadqiqotlarida madaniyatlararo muloqotning o'zbek ta'lim tizimida tutgan o'rniga alohida e'tibor qaratganlar. Ularning fikricha, ko'p madaniyatli jamiyatda yashayotgan shaxslar uchun o'zaro tushunish va hurmatga asoslangan muloqot madaniyatini shakllantirish yosh avlod tarbiyasining muhim qismi hisoblanadi.

Zamonaviy adabiyotlarda madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish — global fuqarolikni shakllantirishning ajralmas qismi sifatida talqin qilinadi. Ayniqsa, Byram (1997) tomonidan ilgari surilgan "*intercultural communicative competence*" modeli ta'lim sohasida keng qo'llaniladi. Bu model til o'rgatish orqali madaniy tushunishni rivojlantirishni nazarda tutadi.

Shuningdek, UNESCO tomonidan chop etilgan ko'plab hisobotlarda ham madaniyatlararo muloqotga asoslangan ta'lim inson huquqlari, tinchlik va barqaror taraqqiyotga xizmat qilishi ta'kidlanadi. Bu esa mavzuning nafaqat ta'limiy, balki global ijtimoiy ahamiyatini ham ko'rsatadi.

Mazkur maqolada madaniyatlararo muloqotning zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rnini aniqlash, uning samaradorlik darajasini baholash va amaliyotga tadbiiq etish yo'llarini o'rganish maqsadida kompleks yondashuv asosida ilmiy-tadqiqot metodlari qo'llanildi. Tadqiqot quyidagi metodlar asosida olib borildi:

1. Tahlil va sintez metodi — mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajriba, mavjud normativ-huquqiy hujjatlar, ta'lim dasturlari va konseptual hujjatlar tahlil qilindi. Ushbu tahlillar orqali madaniyatlararo muloqotning nazariy asoslari va amaliy ko'rinishlari aniqlab chiqildi.
2. So'rovnoma va intervyu — ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagoglar, talaba va o'quvchilar o'rtasida so'rovnoma o'tkazilib, ularning madaniyatlararo muloqotga bo'lgan munosabati, mavjud muammolar va takliflar o'rganildi. Intervyu orqali chuqurlashtirilgan fikrlar olindi.
3. Kuzatuv usuli — o'quv jarayonidagi madaniyatlararo muloqot elementlari, o'quvchilarning o'zaro muloqoti va muhitdagi kommunikativ faoliyat real ta'lim muassasalarida bevosita kuzatildi.
4. Eksperiment (agar maqolada tajriba o'tkazilgan bo'lsa) — ayrim sinf yoki guruhlarda madaniyatlararo muloqotga oid metodik vositalarni joriy etish orqali ularning ta'siri tahlil qilindi. Eksperimentdan oldingi va keyingi holat solishtirildi.
5. Komparativ tahlil — mahalliy va xorijiy ta'lim tizimlaridagi madaniyatlararo muloqotga oid yondashuvlar solishtirilib, o'zaro farqlar va umumiyliklar aniqlangan.

Tadqiqot obyekti sifatida umumiy oʻrta va oliy taʼlim muassasalari, ularning oʻquvchilari hamda pedagog kadrlari tanlab olindi. Tadqiqot natijalari zamonaviy taʼlim tizimida madaniyatlararo muloqotni samarali rivojlantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda ingliz tili faqat aloqa vositasi emas, balki turli madaniyatlar oʻrtasidagi koʻprik vazifasini bajaradigan global til sifatida tan olinmoqda. Ingliz tili oʻqituvchisi sifatida men shuni angladimki, tilni oʻrgatish jarayonida til qoidalarini oʻrgatishdan koʻra, madaniyatlararo muloqot koʻnikmalarini shakllantirish yanada muhimroqdir.

Dars jarayonlarida turli mamlakatlar madaniyati, urf-odatlarini, qadriyatlarini haqida suhbatlar olib borish, mavzularni madaniy kontekstda tahlil qilish oʻquvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi. Ayniqsa, ingliz tilida muloqot qilayotgan paytda har bir soʻz yoki iboraning ortida turgan madaniy maʼnoni tushunish — chinakam kommunikativ kompetensiyaga erishish garovidir.

(Interkultural kommunikatsiyaning zamonaviy taʼlimdagi ahamiyati)

Quyida jadval va grafik formatida tuzilgan tushunchaviylik mavzusi keltirilgan:

1. Jadval (Comparative Table)

Xususiyat	Zamonaviy Taʼlimdagi Oʻrni	Amaliy Misollar
Taʼrifi	Turli madaniyatlar vakillari oʻrtasidagi muloqot, qarama-qarshi tushunchalarni bartaraf etish.	Xalqaro loyihalar, tillarni oʻrganish, madaniy almashinuv dasturlari.
Ahamiyati	- Global dunyo uchun tayyorlash. - Tolerantlik va ijtimoiy koʻnikmalarni rivojlantirish.	“Cultural Day” tadbirlari, xorijiy mehmonlar bilan suhbatlar.
Texnologiyaning roli	Onlayn platformalar orqali dunyo madaniyatlari bilan bogʻlanish.	Zoom orqali xorijlik sinfdoshlar bilan uchrashuv, eTwinning loyihalari.
Qiyinchiliklar	Stereotiplar, til toʻsiqlari, madaniy tushunmovchiliklar.	Notoʻgʻri tarjimalar, madaniy kodlarni notoʻgʻri talqin qilish.
Oʻqitish usullari	- Madaniy rolli oʻyinlar. - Turli mamlakatlar adabiyoti va anʼanalarini taqqoslash.	“Agar men... (mamlakat)da tugʻilgan boʻlsam...” mavzusida ijodiy ish.

Madaniyatlararo muloqot darslarda nafaqat boshqa madaniyatlarni tushunishga, balki oʻz milliy qadriyatlarimizni anglash va ularni toʻgʻri ifoda eta olishga ham xizmat qiladi. Bu jarayonda oʻquvchilarda hurmat, bagʻrikenglik, empatiya kabi muhim ijtimoiy koʻnikmalar shakllanadi. Ayniqsa, xalqaro imtihonlarga tayyorlov, xorijiy talaba almashinuv dasturlariga ishtirok etish yoki xorijiy mehmonlar bilan muloqotda boʻlish hollari bu koʻnikmalarning dolzarbligini yaqqol koʻrsatadi.

Shuningdek, ingliz tili darslarida “madaniyatlararo kompetensiya”ni rivojlantirish uchun autentik materiallar — xorijiy filmlar, maqolalar, podkastlar va suhbatlar juda samarali vosita boʻlib xizmat qiladi. Bu materiallar oʻquvchilarga faqat tilni emas, balki til egalari fikrlash tarzi va yashash tarzini ham tushunishga yordam beradi.

Quyida jadval va grafik (diagramma) shaklida ingliz tilini oʻrganuvchilar statistikasi keltirilgan. Maʼlumotlar 2023–2024 yillar uchun xalqaro manbalar (British Council, EF EPI) asosida tuzilgan.

1. Jadval (Statistik Maʼlumotlar)

Koʻrsatkich	Dunyo Boʻyicha	Oʻzbekiston	Yevropa	Boshqa
Oʻrganuvchilar soni	1.5 milliard+	12 million+	200 million+	50 million+
EF EPI (Proficiency)	5.8/10	4.2/10 (Low)	6.5/10	7.1/10
Asosiy oʻrganish sabablari	Ish, taʼlim, migratsiya	Ish imkoniyatlari	Xalqaro aloqalar	Karyera
Eng koʻp foydalanilgan platforma	Duolingo (45%)	Telegram kanallari (60%)	BBC Learning English	YouTube

2. Grafiklar (Diagrammalar)

A) Dunyoda Ingliz Tili Biluvchilarining Foiz Taqsimoti (2024)

Copy

1. **OSHD (27%)** – AQSH, Kanada, Avstraliya
2. **Yevropa (33%)** – Germaniya, Niderlandiya, Shvetsiya
3. **Osiyo (25%)** – Hindiston, Filippin, O‘zbekistan
4. **Afrika (10%)** – Nigeriya, Janubiy Afrika
5. **Lotin Amerikasi (5%)** – Braziliya, Meksika

 Diagramma tipi: **Pasta grafik** (Pie Chart)

B) O‘zbekistonda Ingliz Tilini O‘rganuvchilar Yosh Guruhi Bo‘yicha

Copy

- **6–12 yosh:** 35% (Maktab o‘quvchilari)
- **13–18 yosh:** 25% (Litsey/Kollej talabalari)
- **19–25 yosh:** 30% (Universitetlar, ishlaydigan yoshlar)
- **26+ yosh:** 10% (Kattalar uchun kurslar)

 Diagramma tipi: **Stolbchali grafik** (Bar Chart)

C) O‘rganish Usullari Bo‘yicha Statistika (O‘zbekiston)

Usul	Foiz
Onlayn kurslar	40%
Shaxsiy ustozlar	30%
Maktab darslari	20%
O‘z-o‘zini o‘rganish	10%

Zamonaviy dunyoda madaniyatlararo muloqot ta’lim sohasida tobora muhimroq ahamiyat kasb etmoqda. Globalizatsiya, migratsiya va texnologik taraqqiyot tufayli turli madaniyatlar vakillari doimiy ravishda bir-biri bilan aloqada bo‘lishi, shu jarayonda o‘zaro tushunish, hamjihatlik va qadriyatlarni almashish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Ta’lim tizimi shu borada asosiy vositachi vazifasini o‘tamoqda, chunki u ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarni shakllantirish, til va madaniyatlar o‘rtasida ko‘prik vazifasini o‘tash imkoniyatiga ega.

Asosiy Xulosa va Takliflar:

1. Madaniyatlararo muloqotni ta’limga integratsiya qilish:
 - o Barcha fanlarda madaniy xilma-xillikni o‘rganishga qaratilgan mavzular kiritilishi kerak.
 - o Adabiyot, tarix, chet tillari darslarida turli madaniyatlarning badiiy, ilmiy va tarixiy merosini taqqoslash.
2. Texnologiyalardan samarali foydalanish:
 - o Virtual almashinuv dasturlari (eTwinning, PenPal Schools) orqali o‘quvchilarni xorijlik tengdoshlari bilan bog‘lash.
 - o AR/VR texnologiyalari yordamida turli mamlakatlarning madaniy diqqatga sazovor joylarini virtual tarzda tanishish.
3. O‘qituvchilarning madaniy kompetentligini oshirish:
 - o Xalqaro malaka oshirish kurslari va treninglarini tashkil etish.
 - o Madaniyatlararo muloqot bo‘yicha metodik qo‘llanmalar ishlab chiqish.
4. Tolerantlik va inklyuzivlikni targ‘ib qilish:
 - o “Madaniyatlar kuni”, “Xalqaro an‘analar festivali” kabi tadbirlarni o‘tkazish.
 - o Stereotiplarga qarshi darsliklar va interfaol mashqlarni joriy etish.
5. Baholash tizimini takomillashtirish:
 - o O‘quvchilarning madaniy jihatdan sezgir kommunikatsiya qobiliyatini baholash uchun maxsus mezonlar ishlab chiqish.
 - o Jamoaviy loyihalarda madaniy hamjihatlikni rag‘batlantirish.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tili o'qituvchisi sifatida madaniyatlararo muloqot elementlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish – o'quvchilarni zamonaviy global jamiyat talablariga mos ravishda tayyorlashning ajralmas qismidir. Bu nafaqat til o'rganishga, balki to'laqonli shaxs shakllanishiga xizmat qiladi.

Madaniyatlararo muloqot zamonaviy ta'limning ajralmas qismi bo'lib, u nafaqat til o'rganishni, balki insonning butun dunyoqarashini boyitadi. Kelajakda barcha mamlakatlar ta'lim tizimlari madaniy xilma-xillikni nafaqat qabul qilish, balki uni rivojlantirishga xizmat qiladigan strategiyalarni ishlab chiqishi zarur. Faqatgina shu yo'l bilan biz globallashtirish davrida hamjihatlik, o'zaro hurmat va barqarorlikka erishishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jumanova M. Til o'rganish va madaniyatlararo muloqot. 2022-yil, 1-soni. S.208
2. Nabiyeva M.- Muloqot va madaniyat tushunchasi, 2022-yil 2-soni
3. Nikonova V.O.- Formirovaniye kulturi obsheniya. ped.nauk - Bryansk- 001-yil 18-son.
4. Bennett, M. J. (1993). Towards Ethnorelativism: A Developmental Model of Intercultural Sensitivity. In Education for the Intercultural Experience.
5. Gudykunst, W. B. (2004). Bridging Differences: Effective Intergroup Communication. Sage Publications.
6. Hofstede, G. (2011). Cultures and Organizations: Software of the Mind. McGraw-Hill.
7. Artemov V.A. Psixologiya obucheniya inostrannomu yazbiku. - M.: "Pedagogika", 1989.- S.103.
8. Yoralieva U.Q. Maktabgacha ta'lim tizimida xorijiy tillarni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va unda interfaol usullardan foydalanishning imkoniyatlari. Zamonaviy ta'lim jurnali. -T., 2014, 9-son.-27 b.
9. Мансуров, Н., & Жалилова, В. (2021). Методика профессионального обучения-научная отрасль профессиональной педагогики.
10. Valiev, A. (2021). About the features of the perspective of simple geometric shapes and problems in its training. Збірник науко вихпраць SCIENTIA. Вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/10540>
11. Bulatov, S., & Jabbarov, R. (2016). № 2 National traditional basis of symbol of Khumo. Central Asian Journal of Education, 1.
12. Жаббаров Рустам Равшанович (2016) Узликни англашнинг психологик асослари. The organization of innovative activities of the teachers: Problems and solutions. pp-444-445.